

DOI:

ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ: ВЧОРА ТА СЬОГОДНІ

Васильєва С. С. – студентка

Науковий керівник – канд. соц. наук, Колотова Л. В.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Економічна соціологія – це напрям соціології, який активно розвивається в міжнародному масштабі. Поняття «економічна соціологія» увійшло в науковий обіг в кінці XIX – на початку XX ст. Воно активно використовувалося в роботах М. Вебера, що найчастіше уподібнюють з категорією «соціальна економіка». Е. Дюркгейм, спеціально не займаючись розробкою цього феномена, виділяв розділ «економічна соціологія» у своєму журналі «Соціологічний щорічник». У 1903 р. бельгійський соціолог Г. де Греф поставив питання про створення економічної соціології як окремої галузі соціологічної науки. У 20-і рр. проблемою створення соціології економічного життя займався шведський вчений Г. Мюрдаль. Так, Н. І. Карєєв у числі соціологічних напрямків відзначав «абсолютно особливу соціологічну школу», яку складають «економічні матеріалісти».

У середині 1980-х рр. почали говорити про відродження економічної соціології. Цілий ряд економічних феноменів знову опинився в полі зору соціологів, збагативши наші уявлення про них. Відродження економічної соціології супроводжувалось економічними дослідженнями з використанням методологічного інструментарію соціології. Серед них соціальне конструювання за допомогою ряду теоретичних концепцій, розроблених економічною соціологією: перш за все, концепції соціальної та культурної вкоріненості (embeddedness), запозичені з інших дисциплін, теорії «залежності від стежки» (path dependence) і «перформативності». У зв'язку з цим можна назвати праці М. Грановеттера про структури ринку праці (1995), монографію Н. Флігстайна про сучасних ринкових суспільствах (2001) і книгу В. Зеліцер (1994) про мінливе значення грошей.

У подальшому економічна соціологія зросла до самостійної науки. У рамках цього процесу були створені секції соціологічних асоціацій в Європі, США, а також наукові кафедри. З'явився ряд підручників і хрестоматій, які допомагають вивчати цю сферу студентам. Створені спеціалізовані наукові видання для розгляду питань економічної соціології.

Сьогодні економічна соціологія розвивається у напрямку проблем кожної окремої країни. Наприклад, зараз Фінляндія з допомогою розробок економічної соціології поступово уникає застою й переходить від переробки лісу до виробництва інформаційно-комунікаційної техніки (відома фірма «Нокія» не єдиний приклад). Сучасних німецьких

вчених цікавлять не практичні проблеми економічної соціології, а саме теоретико-методологічні. Наприклад, зараз активно вивчається, як мова впливає на економічні інститути і формування економіки. Зараз економічна соціологія Китаю покликана вирішити проблему складних структурних трансформаційних процесів соціально-економічного розвитку в селі та місті. Лише нещодавно частка місцевого населення стала перевищувати частку сільського. У зв'язку з цим з'являється більш гостра проблема, а саме проблема поляризації населення за рівнем доходів. Також в останні 30 років у Китаї зросли темпи урбанізації, що, своєю чергою, спровокувало ряд соціально-економічних проблем. Усе це стало предметом дослідження вчених у області економічної соціології Китаю. В Україні економічна соціологія зараз займається вирішенням таких проблем, як стабілізація зв'язків елементів економічної і соціальної сфер, вплив на соціально-економічну діяльність культурних факторів, цінностей і норм, які сформувалися в системі соціальних інститутів.

Таким чином, економічна соціологія активно розвивається, особливо важлива її роль у вирішенні проблем сучасного суспільства й у тому числі країни. Хотілося, щоб в Україні влада активно використовувала для вирішення проблем спеціалістів у галузі економічної соціології.